

Методы развития внимания и воображения у актеров кукольного театра

Наджмиддинова Сарвара Самариддиновна

Студентка Ферганского областного филиала Государственного
института искусства и культуры Узбекистана.

Аннотация: Для того чтобы каждый актер мог исполнить роль на сцене, необходимо, чтобы его воображение, эмоции, умение слышать песню и внимание были на месте. Кукольникам нужно больше практиковаться. В данной статье описаны упражнения, которые помогают кукольникам развивать элементы воображения и внимания.

Ключевые слова: Актеры кукольного театра, элементы, воображение, Внимание, звук, Воспоминание, Голос, кукла.

Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию."

Альберт Эйнштейн

Methods of developing imagination and attention in puppet theater actors

Najmiddinova Sarvara Samariddinovna

Fergana regional branch of Uzbekistan State Institute of Art and
Culture

najimiddinovasarvara@gmail.com

Abstract: In order for each actor to perform a role on the stage, it is necessary that his imagination, emotions, ability to hear the song and attention are in place. Puppeteers need to practice more. In this article, puppeteers' exercises to develop the elements of imagination and attention are highlighted

Key words: Puppet theater actors, elements, imagination, Attention, sound, Memory, Voice, doll.

Qo'g'irchoq teatr aktyorlarida tasavvur va diqqatni o'stirish usullari
Najmiddinova Sarvara Samariddinovna.

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutining Farg'ona
mintaqaviy filiali talabasi

najimiddinovasarvara@gmail.com

Annotatsiya: Har bir aktyor sahnada ro'l ijro etishi uchun uning tasavvuri, hissiyoti, qo'shiqni eshitish qobiliyati va diqqati joyida bo'lishi zarur. Qo'g'irchoq teatr aktyorlari esa bu borada ko'proq mashq qilishlari darkor. Ushbu maqolada qo'g'irchoqbozlarning tasavvur va diqqat elementlarini o'stirishi haqida mashqlar yoritib berilgan

Kalit so'zlar: Qo'g'irchoq teatri aktyorlari, elementlar, tasavvur, diqqat, tovush, xotira, ovoz, qo'g'irchoq.

Известно, что для актеров драмы важны речь и чувство. А для актеров музыкальной драмы – пение и голос. Также воображение и внимание – главные элементы для кукольников.

Это особый источник знаний для актеров, когда дело касается воображения и концентрации. Например, образы, проявленные в мире воображения, имеют самостоятельную жизнь. Вы расслабите уставшие нервы. (В такое время) зажгите лампу летает и падает без стула. Что с тобой происходит осенью? Лица людей, которых вы встретили сегодня. Их звуки и звуки, их поведение, их юмор, их характеристики покорят вас. Сила твоего воображения. Перед вашими глазами отображаются дома, различные районы. День, который ты провел, перевоплотится. В этот момент ты один если он этого не заметил, то потратил раньше, вне сегодняшних воспоминаний. Дни длинные и близкие, в тебе предстает осень. Желания и желания, мечты, улетевшие из памяти твоей, цели, достижения, упущенные возможности оно начнется снова. Они такие же точные, как те, которые вы видите сегодня. Если вы не помните точную ситуацию, но она общая ты помнишь этот взгляд. Вот ваши воспоминания о сегодняшнем и прошлом между ними, иногда там, иногда здесь, кто-то, кого ты не знаешь, падает в обморок. Он часто собирает муглако и опять же с узи, он для тебя чужой следует за людьми. Между собой общаются, показывают (странные слова), ты неизвестен вы строите события,

которые произошли. У вас странное настроение. Неизвестные символы тянут тебя в поток жизни и ты невольно, вы не чувствуете, что застряли в их доме. Мы не ошибемся, если скажем, что все это сбудется благодаря воображению. Театр кукол имеет свою индивидуальную неповторимость. Арсенал его выразительных средств во многом отличается от арсенала средств театра драматического. Кукла не способна раскрыть многостороннюю психологическую структуру образа человека. Но значительно лучше, чем живой актер, кукла может показать наиболее яркие, характерные черты человека в их общем проявлении. Сергей Образцов писал о театре кукол следующее: «Театр кукол нужен людям как ничем не заменимый вид зрелищного искусства. Ни один актер не может изобразить человека вообще, потому что он сам уже человек. Это может сделать кукла. Именно потому, что она не человек».

Нередко под понятием «кукольный театр» объединяют явления, мало похожие друг на друга, связанные лишь относительно близкими признаками. В президиуме международного союза кукольников в Праге хранится географическая карта мира, на которой сотнями кружочков помечены страны и города, где имеются маленькие и большие, стационарные и передвижные, государственные и частные театры кукол.

Театры, работающие для детей, и театры, посвящающие свое искусство взрослым; театры, ставящие большие спектакли, и коллективы, дающие эстрадные представления. Столь разнообразные явления называют сегодня кукольным театром. Спектакли, где играют куклы самой различной структуры и техники управления — марионетки на нитях, перчаточные, тростевые и механические куклы; куклы размером с человеческую ладонь и величиною в два- три роста человека. Театр, где куклы натуралистически копируют человека, и театр, где люди предельно условно изображают различные предметы, или театр «голой» человеческой руки. В одних случаях спектакли театра кукол похожи на представления драматического, оперного или балетного театра, в других — бесконечно далеки от всех известных видов театрального искусства. Это может быть спектакль, где важнейшим компонентом является слово, и бессловесный спектакль-пантомима. Это — старые, традиционные, веками отстоявшиеся по форме и характеру представления и новое искусство, иной раз совершенно необычное...

Историю кукольного театра, даже краткую, написать довольно сложно. Слишком много информации с одной стороны и слишком мало документов и записей — с другой. Рядом с человеком всегда существовал предмет, который он наделял особым отношением: был ли этот предмет символом божества, олицетворял ли он тайну природы или просто изображал человека. А сравнение жизни человека с марионеткой, которую дергают за ниточку, было у многих народов с древнейших времен мира. Театр кукол издавна волновал людей и своей странной похожестью на живых существ, и тем, что постоянно давал повод к философским рассуждениям: слишком очевиден был пример — управляющий и управляемый. Тема марионетки, нитей, которые приводят ее в движение, и, наконец, тема человеческой воли, которая руководит этим движением, постоянны не только в античной, но и в средневековой философии.

Зародился кукольный театр, так же как и драматический, из религиозных языческих празднеств и мистерий. Постепенно из

мистерии он превратился в народное развлечение. Так что это народное искусство. Кукольный театр позднее других искусств обрел свой дом, свои мастерские и профессиональных актеров-кукловодов, своих исследователей. Первые упоминания о кукольном искусстве связаны с празднествами в Египте. Женщины ходили из деревни в деревню в сопровождении флейтиста, несли в руках небольшие статуэтки, сантиметров 30-40 высотой, и приводили их в движение с помощью специальных веревочек. (Такие куклы встречаются и в Сирии, и на территории государств Латинской Америки). Спектакли, посвященные жизни богов, разыгрывались в Египте на движущихся колесницах. Зрители располагались по обе стороны дороги, и каждая последующая сцена спектакля показывалась на идущей вслед колеснице (этот принцип был сохранен впоследствии в английском средневековом театре и получил название «педжент»). Исполнение роли бога человек взять на себя не мог. Кукол приводили в движение руками. В Древней Греции из драгоценных металлов и драгоценных пород дерева делали огромные фигуры, которые назывались автоматами. Они приводились в движение только в самые торжественные моменты религиозного действия. Эти автоматы трудно назвать театром в полном смысле этого слова, но элемент театрализации в этих представлениях все-таки существовал. Греческая традиция укрепляется и

неизмеримо расширяется в Древнем Риме. Здесь устраиваются шествия с огромными куклами. Карикатурные механические изображения потешали толпу или наводили на нее страх. Кроме того, в каждом доме — и в Древней Греции, и в античном Риме — обязательно были свои куклы, а иногда даже коллекции. Они составляли часть убранства комнат или украшения стола. На территории Древней Греции возникло искусство, которое принято называть Вифлеемским ящиком или вертепом. Этот «театр» впервые и очень своеобразно попытался рассказать о мироздании — в том виде, как это представлялось древним. Кому-то пришла мысль изобразить мир с помощью ящика, в котором нет передней стенки и который перегороден пополам по горизонтали. Внизу поселили кукол-людей, а сверху тех, что изображали богов. С помощью стержней, продетых в прорези на дне ящика, куклами можно было управлять — так родилось движение. А потом придумали сценки, целые пьесы — и получился театр. Когда античные государства распались, а на их территории были созданы новые формации, маленькие ящики с незатейливыми куклами достались в наследство следующим поколениям. Отголоски этого театра живут и поныне: румынский «Вифлеем», польская «шопка», украинский «вертеп», белорусская «батлейка».¹

Внимание.

В результате регулярных занятий развивается и воображение. По мере роста воображения действия становятся более изысканными, увеличивается лоск, а символы перед нами быстро меняются. Иногда случается, что ты даже не замечаешь, как исчезли персонажи, когда собираешься их развивать. Что нужно сделать, чтобы остановить их, не ускользнуть от внутреннего взгляда столько, сколько захотите? Умение долго удерживать внимание на одной точке — это внутренняя сила. На самом деле, у всех нас есть эта сила от природы. В противном случае мы не смогли бы выполнять даже самые незначительные задачи в нашей повседневной жизни. (Помимо элементарных элементов движения, творческому актеру не хватает самой способности концентрировать энергию в нашей повседневной жизни). От этой внутренней силы зависит изобразить кого-то на сцене. Достижение нашей цели развития

¹ <http://www.teatr-kukolsm.ru> › news

воображения зависит не только от сухих упражнений, но и от правильного понимания сущности внимания и его природы. Внимание – это процесс.

Первое: стараемся не упускать из виду источник внимания.

Второе: постарайтесь привлечь к нам этот источник.

Третьих: мы сами стремимся к этому источнику.

Четвертое: мы пытаемся вникнуть в это глубже. В процессе внимания одновременно происходят четыре процесса.

Движение развивается взаимодополняющим образом под влиянием духовной силы. Конечно, физическая сила в этом процессе не потребуется. Они движутся под влиянием духовной силы. Даже процесс обращения внимания на природный объект, находящийся в центре внимания, осуществляется без физического воздействия, то есть посредством звука или ощущения. Физические действия, направленные на внимание: а) зрение, б) слух, в) ощущение, ж) ощущение, г) вкус, склонность к внешнему физическому воздействию на источник сильна. На самом деле такими действиями можно заниматься только в процессе концентрации. У нас, как только начинается процесс концентрации, наши органы чувств перестают работать. Как мы отмечали выше, поскольку мы с нетерпением ждем предстоящей встречи, основное внимание будет уделено этой встрече. Несмотря на то, что мы заняты другими делами в течение дня, даже в течение недели, наши эмоции продолжают работать по-своему. И фокус находится за их пределами. Важным условием этого Джарана является свободное произвольное движение. Чем свободнее чувства актера, тем быстрее будет достигнута цель. Свобода чувств – залог более быстрого достижения желанной цели. Предмет, который привлеч наше внимание, может быть разным. Поэтому они могут иметь не только материальный облик, но и быть продуктом воображаемой фантазии. Событие, произошедшее в прошлом или происходящее прямо на ваших глазах, также может привлечь наше внимание.

Внимание.

1. Упражнения

Простой предмет настичнуть Взгляните на это хорошенько. Чтобы это не было так похоже на взгляд, опишите внешний вид предмета образно.

Представив четыре процесса, описанных выше видеть:

1. держа предмет,

2. ты приближаешь его к себе,
3. вы движетесь к объекту,
4. ты в это ввязываешься.

Каждое движение делайте отдельно. Затем попробуйте соединить их. Повторяйте это упражнение, пока не поймете его. В упражнении не должны быть задействованы мышцы и органы чувств. Попробуйте изменить источник, который привлек ваше внимание, в следующем порядке.

Простые источники, которые можно увидеть и услышать:

1. Звук.
- 2 Мужской голос.
3. Простой предмет, хранящийся в памяти.
4. Запоминающийся звук.
5. Запоминающиеся слова (слово или предложение)
6. В вашей памяти сохраняется внешность знакомого вам человека.
7. Пьеса яки сохраняется в памяти после прочтения художественной литературы потерянный символ.
8. Придуманное вами мифическое существо, пейзаж, архитектурная форма и т. д.

Выполняйте эти упражнения в единстве движения внимания в единице четырех процессов. Из-за своих внутренних потребностей. Продолжайте, пока не добьетесь немедленного восстановления памяти и низкой производительности. Происходящее – это процесс внимания, не дающий разрешения на внешние действия. Упражнения для развития воображения и внимания кукольников. Начните с запоминания упражнений (вещей, людей, событий). Постарайтесь восстановить в памяти как можно больше элементов. Не отвлекайтесь на другие вещи, пока изучаете оживающий в вашей памяти источник. Выберите небольшую сцену из знакомой вам пьесы. В процессе представления выбранной сцены ставьте перед остальными участниками несколько простых и простых задач (вопросов). Например, как можно ярче выразить ту или иную особенность, ярче показать атмосферу на сцене, усилить или уменьшить возбужденность того или иного чувства. Ограничьте Extiros или оставьте их свободными, увеличьте или замедлите скорость и т. д. В результате ваших вопросов,

внимательно наблюдать за изменениями, происходящими у участников. Вернитесь к этой сцене еще раз на завтрашней тренировке.

Обратите внимание на изменения, которые произошли в символах в результате заданных вами сегодня вопросов. Задайте участникам новые вопросы или повторите предыдущие вопросы и ждите результатов на следующий день. Больше внимания уделяйте советам, которые дают вам персонажи на сцене. Как изменилась сцена в результате влияния, которое вы оказали на персонажа, а персонаж на вас? Появились ли у вас новые идеи, чувства? Обнаружили ли вы инструменты влияния, которых не ожидали? Вы можете их принять, а можете и не принять. Почему бы вам не придерживаться того, что вы однажды нашли. Актер должен уметь плавно работать с небольшими элементами. Расспрашивайте воображаемых персонажей о, казалось бы, незначительных деталях во время выступления. Например: взгляд, движение руки, молчание, вздох, чувство, желание, страсть, мышление и т. д. Когда вы задаете вопросы, замечайте изменения, которые в них произошли. Создайте образ в своем воображении прямо сейчас попробуйте поместить это в другую ситуацию. Пример: пусть джокер примет облик дряхлого старика или наоборот. Один саженец пусть он станет огромным деревом с ветвями, раскинувшимися во все стороны. Зимний пейзаж сменился летом, осенью и снова зимой. позвольте сцене развернуться. Следующий этап упражнения: внешний вид персонажа увидать внутренний мир. Например, Кириль Лир в пустыне; Кириль – поклонение Клавдию в кильмоке; Вдова из Орлеана рассказывает о своей боли и тоске; Совесть Бориса Годунова — шутка в слинге; Радости и печали Дон Кихота и др. Символы повторяйте упражнение до тех пор, пока чувства не активируются.

В заключение, упражнения на воображение и концентрацию внимания необходимы каждому актеру. Также важнейшим элементом кукольников является воображение и внимание. Если каждый кукольник будет следовать упражнениям из этой статьи, его воображение и внимание возрастут.

Использованная литература:

1. Mixail Chexov. Aktyor texnikasi. Toshkent-2016
2. Sayfullayev B., Mamatqosimov J. «Aktyorlik mahorati». -T.: <<<Fan va texnologiya>>. 2012.
3. Stanislavskiy K. «Aktyorning o'z ustida ishlashi». T.Xo'jayev tarjimasini.
4. S.Muhamedov muharrirligida. -T.: «Yangi asr avlodi». 2010.
5. Abdusamatov X. «Drama nazariyasi» T. 2000 y.
6. Genkin D. Ommaviy bayramlar M, 1975 yil
7. Rahmonov M. O'zbek teatri -T., 1971 y.
8. Rizayev S. Jadid dramasi -T., “Sharq”, 1997y.
9. Solixov M.B. O'zbek teatri tarixi uchun materiallar T., 1995 y.
10. Sayfuddinov A. «Adabiy asar va ijrochilik mahorati» T., 1980 y.
11. Tumanov I. Teatrlashtirilgan konsert rejissyori. M. 1981 yil.
12. Ruzmetov, B., Avezov, M., Babadjanov, J., Eshniyazova, Y., & Panjiyeva, N. (2023). Regional features of investment activeness in the Republic of Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 449, p. 04004). EDP Sciences.
13. Khasanova, F. (2023). History of The Formation of Baihua. Spast Abstracts, 2(02).
14. Karimov, A., & Khasanova, F. The Impact of Ancient Chinese on Baihua Language.
15. Umarov X. Tahlil san'ati -T., 1978 y.

Research Science and Innovation House